

Universidad del Zulia - Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Vol. 27

N° 2

Julio - Diciembre

2 0 2 0

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 27 (2) julio - diciembre 2020: 178-200

Vigencia de la enseñanza y el aprendizaje de la Historia en las Escuelas de Comunicación Social

Francisco Antonio Bracho Espinel

Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad Católica Cecilio Acosta. Maracaibo-Venezuela.

doctorbracho@yahoo.es

Resumen

El conocimiento del estudiante de periodismo sobre su entorno histórico y social, mantiene su vigencia en tiempos de cambios radicales por el impacto de las tecnologías, haciendo un aporte significativo en su formación integral. El objetivo del presente trabajo fue analizar el programa de la asignatura Historia Contemporánea de Venezuela del plan de estudio de la carrera Comunicación Social de la Universidad Católica Cecilio Acosta, en términos de las teorías sobre la reconstrucción de la Histórica inmediata y la democratización de la memoria social. La metodología corresponde a la investigación-acción-educativa. Los autores que fundamentan el estudio son: Blandiana (2020), Straka (2019), Palau-Sampio (2018), Velasco (2017), entre otros. Se concluye que hoy se ha hecho más visible el papel fundamental que tiene el periodista en la reconstrucción de la Historia inmediata y en la democratización de la memoria social; igualmente, la importancia de su formación con conocimiento de su entorno histórico y social. El programa analizado, carece de objetivos referidos a la Historia inmediata, a la Microhistoria y a los factores que comprende la Historia total. El nuevo programa deberá responder a estas necesidades y, atender, tanto los hechos históricos como su metodología científica. Se propone la crónica periodística como estrategia didáctica.

Palabras clave: Historia inmediata; microhistoria; periodismo; memoria social; crónica periodística.

Validity of the teaching and learning of History in the Schools of Social Communication

Abstract

The journalism student's knowledge of their historical and social environment remains valid in times of radical changes due to the impact of technologies, making a significant contribution to their comprehensive training. The objective of this work was to analyze the program of the subject Contemporary History of Venezuela of the study plan of the Social Communication career of the Catholic University Cecilio Acosta, in terms of the theories on the reconstruction of the immediate History and the democratization of social memory. The methodology corresponds to action-educational research. The authors underlying the study are: Blandiana (2020), Straka (2019), Palau-Sampio (2018), Velasco (2017), among others. It is concluded that today the fundamental role of journalists in the reconstruction of immediate history and in the democratization of social memory has become more visible, as well as the importance of their training with knowledge of their historical and social environment. The analyzed program lacks objectives related to immediate History, Microhistory and the factors that comprise the total History. The new program must respond to these needs and attend to both historical facts and its scientific methodology. The journalistic chronicle is proposed as a didactic strategy.

Keywords: Journalism; immediate history; microhistory; social memory; journalistic column.

Introducción

Hay actualmente una realidad incontestable: las transformaciones de ocurridas desde finales del siglo XX desembocan en la revisión de las materias científicas para *“proporcionar interpretaciones más precisas de nuestro mundo...”* (Eiroa, 2014:254). Particularmente, el impacto de la tecnología en los medios de comunicación ha modificado el perfil profesional del comunicador social, de allí que las universidades hayan tenido que adaptar sus currículos a esta realidad.

Pero la adaptación del currículo está también orientada a solventar otras necesidades de la comunidad o grupo social; verbigracia, la reconstrucción de la Histórica inmediata y la democratización de la memoria social. Una respuesta global a esta compleja realidad, requiere un equilibrio en los contenidos.

La Unesco ha venido planteando que el estudiante de Comunicación Social debe tener sólidos conocimientos generales; es decir, que no tenga sólo destrezas en el uso de las técnicas

periodísticas. Sobre este tema, Rivas (2017), destaca la coincidencia de expertos al afirmar que el periodista tiene una formación integral, con fortaleza en las siguientes áreas: dominio del lenguaje; conocimiento de su entorno histórico y social (formación humanista); ética periodística; uso de las tecnologías de información; comunicación como herramienta; y los medios. De esto se deduce que las asignaturas referidas al conocimiento del entorno histórico y social, mantienen su presencia, haciendo un aporte significativo en la formación integral de estos profesionales.

Atendiendo a esas consideraciones, se busca contribuir con la comprensión del desarrollo curricular, el aseguramiento de la calidad del currículo y la mejora de la praxis pedagógica, particularmente en la enseñanza y el aprendizaje de la Historia. En esta dirección, el esfuerzo está orientado a fortalecer directamente la formación integral de los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA)¹, mejorando el conocimiento de su entorno histórico y social, lo cual es consustancial con un currículo con enfoque humanista².

Se examina el sentido y la pertinencia de la Historia contem-

poránea nacional en la carrera Comunicación Social, con apoyo en la reflexión sistemática de la acción pedagógica, principal instrumento para lograr un cambio de enfoque de una perspectiva a otra (una *metanoia*, como dice Tobón, 2006). El punto de partida de la reflexividad es la consideración de la Historia como recurso imprescindible en el periodismo y el papel de este en el proceso de reconstrucción de la Historia inmediata. Asimismo, orientan la reflexividad, los principios más actualizados del currículo que dan preeminencia al proceso de aprendizaje y a los actos internos del estudiante.

Dentro de ese marco, se propone ajustar el programa de la asignatura Historia Contemporánea de Venezuela al perfil profesional del comunicador social, con una formación integral con fortaleza en la formación humanista, que posibilite al egresado actuar como “*líder agente de transformación competitivo en la sociedad*” (Nava, 2007:41), o como expresa el perfil académico-profesional del licenciado en Comunicación Social, mención Desarrollo Social, un “*promotor de cambios socioculturales*” (UNICA, 2019). Visto de esta forma, este estudio puede contribuir directamente con el impulso de los cambios que se deben producir en el currículo de la carrera e,

1 También a fortalecer indirectamente la formación integral de los estudiantes de otras Universidades, si se lograre fomentar una matriz de opinión pública en el sistema universitario, gremial y social, sobre la necesidad de un cambio curricular comprometido con el proceso de reconstrucción de la Histórica inmediata y la democratización de la memoria social.

2 “*Siendo una universidad humanística, la formación del estudiante está abierta al cuestionamiento permanente de las realidades que atañen al hombre y se valora el enfoque holístico para la producción y difusión del conocimiento. De esta manera, se busca articular una cultura humanística con la científica*” (UNICA, 2008:76).

indirectamente, con la transformación del entorno social, tanto local como nacional.

Las tendencias y enfoques que se han dado en la historiografía, especialmente a partir de 1929, con los aportes de la escuela de Los Annales y los que se generaron en América Latina a mediados del siglo XX, plantearon la revisión de la utilización de las fuentes, nuevos géneros, enfoques y campos en la investigación histórica; lo que condujo a una forma diferente de realizar el estudio de los problemas socio-históricos, dándosele especial relevancia a lo local y a la acción colectiva de los actores sociales.

La tarea periodística, a partir del reconocimiento de los derechos a la información y a la verdad como derechos humanos, y de la incorporación de la Internet en la producción y difusión de información, se ha consolidado como factor fundamental para la conformación de la Historia inmediata y, por consiguiente, para el desarrollo social y humano; consolidación que se expresa con la revalorización de la fuente periodística en la investigación histórica. Al respecto, Hernández (2017:472), expresa:

El testimonio de carácter diario, contemporáneo de la vida política, cultural e intelectual de la que es testigo, convierte a la prensa periódica en un reflejo fundamental, aun sin ser el único ni quizá el más decisivo, de la realidad social de una época.

Al mismo tiempo, se considera que la Historia se encuentra implícita en el ejercicio del periodismo. Esto deja en evidencia la estrecha relación entre ambas.

Hay historiadores que no comparten la idea de considerar que los acontecimientos sólo pueden ser estudiados a la distancia; verbigracia, López (2010); otros, como Alarcón (2010:30), rechazan que la Historia inmediata sea calificada como “*mero material sociológico-periodístico*”. Hoy, puede afirmarse que los hechos recientes son estudiados por distintas disciplinas debido a la “*evolución del conocimiento y la relación entre este y el contexto cada vez más complejo*” (García, 1998, citada por Carmona, 2004:311), confirmándose la complejidad de la realidad y la necesidad de la transdisciplinariedad para estudiarla. En este orden de ideas, Alarcón (2010), considera que los historiadores deben aprovechar los aportes de otras ciencias y posibilitar la transdisciplinariedad; planteamiento que es válido formular desde otras ciencias sociales.

Se reconoce en la actualidad el papel esencial que los periodistas cumplen en cualquier sociedad: “...*buscar, seleccionar, procesar, interpretar y entregar información fiable y de interés para una comunidad determinada a través de diversos medios de comunicación*” (Tabares, 2014:68). El ejercicio del periodismo conlleva la recolección de información sobre acontecimientos específicos con el fin de informar y de formar siguiendo pautas lin-

güísticas (se requiere habilidades comunicativas), reglas deontológicas, esquemas metodológicos y normas jurídicas. En países como Venezuela, donde el ejercicio del periodismo es fundamental para el sostenimiento de la democracia, el periodista está llamado a contribuir, igualmente, con la democratización de la memoria social del país, con conciencia del rol que puede cumplir en la reconstrucción de la Historia inmediata a través de la producción de trabajos periodísticos.

En lo que respecta a las pautas metodológicas, Aguilera y Durán, (2014:11), explican que estas no sólo se refieren al comportamiento de la práctica del periodismo, sino también a *“la aplicación de métodos científicos de investigación social”*, ya que el periodista es, además, *“un administrador de datos acumulados, un procesador de datos y un analista de esos datos”* (ídem). De tal manera que el periodista –al igual que el historiador– tiene la exigencia de verificar la relación y significación de datos, y de buscar las fuentes adecuadas.

Basado en lo expuesto, en la formación inicial del comunicador social se considera necesaria tanto la Historia como su metodología científica. Sin embargo, en el currículo de las Escuelas de Comunicación Social se atiende más a la primera, al estar la atención centrada en el aprendizaje de contenidos, concretamente, en los niveles de comprensión-informativo, analítico e interpretativo de hechos históricos, que a su metodología.

El objetivo del presente trabajo fue analizar el programa de la asignatura Historia Contemporánea de Venezuela del plan de estudio de la carrera Comunicación Social de la UNICA, en términos de las teorías sobre la reconstrucción de la Histórica inmediata y la democratización de la memoria social.

Fundamentación teórica

El sustento teórico del estudio comprende cuatro ámbitos: Periodismo, reconstrucción de la Historia inmediata y Microhistoria; Periodismo y democratización de la memoria social; Crónica periodística como estrategia didáctica; y Aspectos curriculares (elementos y características de un programa de unidad curricular). A continuación, se mencionan los puntos clave de los tres primeros ámbitos. Los aspectos curriculares, aparecen definidos en la tercera columna de los cuadros 3 y 4.

Periodismo, reconstrucción de la Historia inmediata y Microhistoria

Es necesario descifrar el significado de Historia inmediata y Microhistoria. De acuerdo con Angulo (2008:112), la primera, es el enfoque historiográfico que *“surge para ocuparse de lo que ocurre de lo muy cercano o lo actual, o lo coetáneo al historiador”*. Los cambios producidos por la revolución científico técnica, tales como la informática y la velocidad con que llega la información, etcétera (*ibidem*), se mencionan entre

las causas de la aparición de este enfoque. Según Angulo (2008:118), la segunda se refiere a estudios de poca amplitud espacial, en ella se enfatiza y revaloriza el rol del sujeto; es decir, son relevantes “*los seres humanos y sus intenciones*”. A través de esta propuesta es posible desarrollar la Historia local como género histórico, revalorizar la tradición oral para el estudio de la cotidianidad, haciéndose necesaria la hermenéutica para interpretar y comprender la acción humana.

Historia inmediata y Microhistoria, se complementan. Su combinación lleva a considerar y a hacer visibles a los actores de la vida cotidiana de la ciudad, del barrio, etcétera. Se trata, como lo hace notar Angulo (2008:115), de hacer la Historia desde abajo, así como a la resignificación de los hechos históricos y a la multidimensionalidad de la realidad concreta. La revalorización del micro espacio se cumple sin perder la perspectiva de contextos más amplios (regional, nacional) y de sus múltiples interrelaciones con otras realidades concretas en el proceso globalizador que vive la humanidad (Alarcón, 2010). Bajo esta orientación, ambas constituyen asideros para la redacción de las crónicas periodísticas.

No se pretende que el periodista asuma el rol de historiador. Periodista e historiador –como profesionales de la memoria– tienen en común, al menos, tres aspectos que Eiroa (2014), ha logrado precisar de la siguiente manera: 1. El interés por la exactitud del dato y la contrastación de las fuentes; 2. El dejar para las futuras

generaciones la evidencia necesaria de los acontecimientos; y 3. La explicación e interpretación de los acontecimientos: el historiador ofrece razonamientos para que la sociedad encuentre el sentido y la significación de los hechos pasados, y el periodista descifra la realidad para que los receptores puedan entenderla.

Al periodista le corresponde contribuir en la reconstrucción, en la escritura del *primer borrador* de la Historia. Este rol es fundamental, porque – como sostiene Eiroa (2014:256)– el periodista le “*proporciona materia nueva e inédita al historiador, quien recoge sus textos como una prueba importante de lo acontecido*”. Dicho con palabras de Meza (2009:20), el rol del periodista no es “...*amplificar, como si se tratara de un altavoz, lo que los expertos o interesados tienen que decir. El periodista es un productor de conocimientos, el responsable de un material que sirve de fuente documental para los historiadores*” (Las negrillas no pertenecen al texto original).

Periodismo y democratización de la memoria social

El estudio de la memoria incumbe a las ciencias de la comunicación, como también concierne a la Historia y otras ciencias. Diversos investigadores han puesto de relieve el contacto que existe entre lenguaje y memoria. Así, Le Goff (1991:132-133), plantea que el empleo de un lenguaje, primero hablado y, luego, escrito, es una extensión formidable del alcance de la memoria, la cual está

“en condiciones de salir fuera de los límites físicos de nuestro cuerpo para depositarse ya en otras memorias, ya en las bibliotecas”.

Le Goff (1991:131), define la memoria como la *“capacidad de conservar determinadas informaciones”*; capacidad que implica *“un complejo de funciones psíquicas, con el auxilio de las cuales el hombre está en condiciones de actualizar impresiones o informaciones pasadas, que él se imagina como pasadas”*. De esta forma, deduce que la memoria tiene importantes implicaciones para la sociedad, verbigracia, la lucha por el poder y las perturbaciones graves de la identidad colectiva cuando ocurre ausencia o pérdida de la memoria colectiva (resultando un elemento esencial de las identidades).

Como factor importante en la lucha por el poder, Le Goff (1991:134), afirma que *“apoderarse de la memoria y del olvido”*, ha sido preocupación de los grupos que han dominado y dominan las sociedades, lo que explica *“los silencios de la historia”* como mecanismo de *“manipulación de la memoria colectiva”*. Tal es el caso, mencionado por Velasco (2017:123), de la construcción de relatos hegemónicos del pasado con exclusión de la memoria de las víctimas de acontecimientos violentos, a partir de la consideración de que la memoria de estas víctimas *“no es asunto de la historia”*, subestimando de esta forma su inequívoca dimensión política y social.

Resulta imperativa *“la integración de esa memoria en la historia y su consideración como fuente para aproximarnos al conocimiento de la verdad sobre el pasado”* (Velasco, 2017:123). Dentro de esta perspectiva, la historia es también la memoria; es decir, que la memoria está integrada en la historia, es parte consustancial de ella. Esto es fundamental para comprender y valorar la participación del periodista en el proceso de reconstrucción de la Histórica inmediata y sus aportes para la democratización de la memoria social.

Sobre la base de las ideas expuestas pueden referirse las crisis ocurridas en Venezuela durante el periodo 1999-2020. En este contexto, uno de los momentos de mayor conflictividad entre gobierno y oposición ocurrió entre abril y agosto de 2017, que produjo, en opinión de Straka (2019), *“una de las rebeliones cívicas más largas de la historia”*. Sobre estos acontecimientos el Foro Penal Venezolano (2017), registra 136 personas asesinadas en el ámbito de las protestas y 5.341 arrestos arbitrarios. De otro momento, enero a mayo de 2019, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2019) ha logrado documentar 66 muertes en las protestas realizadas.

Los datos sobre los acontecimientos violentos antes mencionados, manejados por las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se apoyan fundamentalmente en la memoria de las víctimas, pero también en el trabajo realizado por los

periodistas profesionales. El aporte de los periodistas venezolanos en la democratización de la memoria social será significativo si, además de contribuir en la reconstrucción de la historia inmediata, integra la memoria de las víctimas que demandan *“justicia, reparación y verdad en relación con hechos omitidos o tergiversados por las narrativas hegemónicas”* (Velasco, 2017:123).

Aquí, cabe citar a Blandiana (2020), para quien la destrucción de la memoria es un crimen contra la historia y contra la sociedad, porque ella *“es el esqueleto de cualquier sociedad, y en la medida en la que ella es destruida, (...), la sociedad se convierte en un monstruo blando, desarticulado y moldeable por fantasías criminales”*. Y es tal su importancia, que *“mientras la justicia no logre ser una forma de la memoria, la memoria es en sí misma una forma de la justicia”* (idem). Como corolario, el aporte que está llamado a dar el periodista va más allá de la reconstrucción de hechos históricos inmediatos, también debe contribuir en la realización de la justicia y de la paz.

Considerar la memoria como fuente, aproxima al conocimiento de la verdad sobre el pasado inmediato, bajo el principio según el cual la historia la hacen *“también los protagonistas actuales a través de su memoria colectiva”* (Velasco, 2017:126). Es allí donde cabe considerar que compete a los periodistas –como a los historiadores y otros profesionales científicos de la memoria– luchar por la democratización de la memoria social.

Crónica periodística como estrategia didáctica

No ha sido una tarea fácil inscribir la crónica dentro de los géneros periodísticos, para muchos sus límites son difusos, producto de herencias históricas y literarias. Empleando las palabras de Gil (2004:35) *“todas esas esquirlas han dado lugar a la formación de un género periodístico sui generis, propio, auténtico, autónomo y genuinamente latino”*. Reconociendo los polos de influencia que presenta, Palau-Sampio (2018:210), expresa que *“la crónica parte de un relato y una mirada puestos al servicio de la interpretación de unos hechos”*, con lo cual abarca tres modalidades de crónica: la decantada hacia el ángulo literario; la de actualidad, de carácter breve; y las llamadas de largo aliento, que se apartan de la inmediata actualidad, son más extensas, elaboradas y exigentes en términos de investigación y acceso a las fuentes.

La valoración de este género en particular, se fundamenta en la idoneidad para la transmisión de conocimiento, uno de los fines del periodismo. Como expresa Puerta (2011:54), la crónica desempeña un papel fundamental en *“la transmisión de conocimiento, dejar huella de la sociedad y de la época en la que se escribe”*. Para este autor, el autor de la crónica, al convertir el dato en conocimiento, está haciendo un periodismo que trasciende, no perecedero.

La crónica periodística como estrategia didáctica es flexible y responde

a la naturaleza de la asignatura y área de conocimiento. El aprendizaje de este género periodístico debe iniciar con la ejercitación de las técnicas periodísticas y literarias (metáfora, diálogos, descripción, alegoría, antonomasia, etopeya, alusión, de gran ayuda en el efecto comunicacional), para cumplir luego con los pasos detallados por Gil (2004), que consisten en ver, oír, fragmentar, tomar contacto con los hechos, mezclarlos con su saber y experiencia, participar en ellos o mantenerse al margen, acercarse a las fuentes, interrogarlas, armonizar los datos, reunir todo el material informativo, interpretar, escribir y publicar.

La crónica resulta apropiada para que el estudiante: 1. Desarrolle la agudeza en la observación de la realidad, posibilitándole aprender contenidos procedimentales para *“construir y/o modificar las habilidades de pensamiento”* (Rincones, 2003:77). 2. Demuestre y reconozca sus dificultades en el manejo de la lengua escrita, y asuma una actitud favorable para su superación. 3. Se ejercite en la producción de conocimientos, en tanto que la crónica *“es un material que sirve de fuente documental para los historiadores”* (Meza, 2009:20). Es una estrategia que, aplicada correctamente, estimula la construcción del conocimiento.

Asimismo, este género periodístico, resulta adecuada para que el docente: 1. Participe en la superación de las fallas ortográficas, morfosintácticas

y semánticas que presentan los estudiantes en el nivel universitario. 2. Aprecie la creatividad y capacidad discursiva de los estudiantes (Meza, 2009). Se trata de orientar el trabajo del docente hacia lo planteado por Carmona (2004), quien plantea la transdisciplinariedad del conocimiento o la unificación de saberes, en momentos en que se plantea que la Historia debe *“partir de múltiples interpretaciones, de relaciones transdisciplinarias y de las transubjetividades emanadas de la realidad”* (Alarcón, 2010:35). Así, por ejemplo, las perspectivas que puedan tener periodistas de diferentes medios de masas sobre un mismo hecho, contribuyen a reconstruir una Historia desde varias perspectivas, un aspecto amplio del hecho.

Metodología

Se siguió la investigación-acción-educativa (IAE), metodología que sugiere Tobón (2006), para los estudios que se refieren al currículo o a cualquiera de sus componentes. El estudio cumple con dos de los rasgos clave de la investigación-acción expuestos por Sandín (2003), por cuanto se parte de la práctica y se realiza por las personas implicadas en ella.

Una prueba diagnóstica fue aplicada al universo de estudiantes cursantes de la asignatura Historia Contemporánea de Venezuela, constituido por 46 sujetos; empleando un cuestionario integrado por tres preguntas abiertas que permitieron ad-

quirir evidencia empírica cualitativa, pero al mismo tiempo agrupar las respuestas en categorías codificadas cuantitativamente. Los estudiantes también aportaron sus opiniones a través de discusiones en clase, talleres y entrevistas; se les dio la oportunidad de construir sus propios conocimientos a partir del empleo de metáforas, símiles y descripciones de hechos de la cotidianidad recogidos en crónicas periodísticas. Estas actividades permitieron un mayor conocimiento de sus necesidades, intereses y expectativas.

Asimismo, se utilizó un instrumento (matriz) dirigido a los dos docentes de la asignatura (en el caso de los docentes, tampoco se aplicaron criterios muestrales). El mismo, quedó estructurado de la siguiente manera: aspectos curriculares, elementos a evaluar, referentes teóricos y observaciones del evaluador, para realizar el análisis y las críticas de las características y de los elementos del programa de la asignatura objeto de estudio (cuadros 3 y 4).

La confiabilidad de los dos instrumentos se determinó aplicando una prueba piloto a cinco estudiantes y una prueba piloto a dos docentes, con características similares a los sujetos del estudio, a cuyos resultados se aplicó el coeficiente de Alfa de Cronbach, dando como resultados valores de 0,74 y 0,84, respectivamente, coeficientes que indican una alta confiabilidad. Por otra parte, la validez de los instrumentos se realizó a través del juicio de tres expertos en el área de la investigación

educativa, quienes los consideraron adecuados a los fines previstos.

Resultados y discusión

Las fuentes de información de los estudiantes sobre hechos históricos recientes

El contenido del programa de Historia Contemporánea de Venezuela en la UNICA, comprende los hechos históricos correspondientes a la contemporaneidad venezolana, etapa que inicia con la explotación del petróleo a principios del siglo XX y se extiende hasta los hechos históricos del siglo XXI. Buena parte de estos contenidos fueron estudiados con anterioridad; es decir, los estudiantes cuentan con conocimientos previos, como resultado del proceso de construcción del conocimiento desarrollado en los diferentes tipos de contextos de aprendizaje: formal, no formal e informal; aunque en Historia, como explica Lovera (2007), la importancia del conocimiento previo en la adquisición de nuevos conocimientos es aún incipiente.

La prueba diagnóstica realizada a los estudiantes para explorar las fuentes de información sobre hechos históricos recientes, arrojó que la mayoría de la información que manejan no proviene en su totalidad de la educación formal, sino de otros contextos de aprendizaje que coexisten en los procesos educativos (cuadro 1).

Cuadro 1. Fuentes de información de acontecimientos recientes en Venezuela

N°	Fuente de información	%
1	Lectura de prensa digital	27,27
2	Lectura de libros	13,63
3	Televisión	13,63
4	Experiencias de vida	9,09
5	Medios impresos	4,54
6	Conversaciones con testigos de hechos	4,54
7	Asistencia a charlas	4,54
8	Clases de Historia en bachillerato	4,54
9	Redes sociales (Twitter, Instagram)	4,54
10	Portales digitales	4,54
11	Guías de estudio	4,54
12	Estudios vía Internet	4,54

Fuente: Elaboración propia (2020)

Un hecho relevante derivado de estos resultados, es que el 45,44% de los estudiantes ha utilizado medios de comunicación social (1, 3 y 5) para informarse acerca de los acontecimientos recientes del país (contexto informal), lo que revela la importancia de los medios de masas como fuente de información histórica reciente.

Los conocimientos que integran el acervo de la memoria de los estudiantes

Los conocimientos que integran el acervo de la memoria individual y colectiva, así como la Historia inmediata local, regional o nacional, suelen subestimarse en el currículo. A través de la prueba diagnóstica se exploraron los conocimientos de los estudiantes acerca de los acontecimientos recientes del país, arrojando resultados importantes (cuadro 2).

Cuadro 2. Acontecimientos recientes en Venezuela

N°	Acontecimientos	%
1	Protestas ocurridas antes y durante de la elección de la ANC, 2017.	12,24
2	Protestas durante el año 2014. La salida.	10,20
3	Caracazo: Saqueos por el alza de precios de la gasolina el 27 y 28/02/1989.	8,16
4	Crisis económica y social bajo el gobierno de Maduro: caída precios del petróleo, devaluación, escasez, desabastecimiento, bacheo de productos, hambre, crisis humanitaria.	7,12
5	Saqueos ocurridos en marzo de 2019, tras apagón nacional de varios días.	5,08
6	La muerte del presidente Hugo Chávez en 2013 y la crisis que suscitó.	4,08
7	Emigración masiva de venezolanos ante la crisis.	4,08
8	Intento de golpe de Estado comandado por Hugo Chávez el 04/02/1992.	4,08
9	Paro petrolero en 2002 como protesta contra el presidente Hugo Chávez.	4,08
10	Vacío de poder o golpe de Estado de Pedro Carmona contra Hugo Chávez.	4,08
11	Alzamiento militar del 30/04/2019, liderado por J. Guaidó y Leopoldo López.	2,04
12	Último mensaje del presidente Hugo Chávez en diciembre de 2012.	2,04
13	Comienzo del gobierno (de Maduro) con el cacerolazo, enero 2019.	2,04
14	Triunfo de Chávez en 1998. La esperanza que despertó su primer gobierno.	2,04
15	Fraude electoral denunciado por sectores de la oposición.	2,04
16	Elección de Nicolás Maduro como presidente de la República en abril de 2013.	2,04
17	Inmigración de colombianos buscando refugio ante la violencia de su país.	2,04
18	Cierre de RCTV y las protestas que suscitó.	2,04

19	Marchas durante el periodo 1999-2008 contra el presidente Chávez.	2,04
20	Acción del inspector Oscar Pérez con el helicóptero en la ciudad de Caracas.	2,04
21	Propuesta del Estado Socialista Comunal en 2007.	2,04
22	Primera reconversión monetaria (bolívar fuerte).	2,04
23	Restricción de papel periódico y censura a los medios a partir de 2015.	2,04
24	Demolición del barrio El Saladillo en el centro de Maracaibo.	2,04
25	Actuación de la selección femenina de fútbol Sub-17 en 2016-2017.	2,04
26	Campaña presidencial de 2013: confrontación Enrique Capriles – Nicolás Maduro.	2,04
27	Sentencia condenatoria de Leopoldo López.	2,04
28	Campaña por la Ley de Amnistía realizada por Lilian Tintori.	2,04

Fuente: Elaboración propia (2020)

Los resultados evidencian que la mayoría de los estudiantes identifica los acontecimientos más importantes de Venezuela con el ámbito político y militar; una minoría hizo referencia a acontecimientos no vinculados con la política nacional: ámbito económico-social (4 y 7), cultural (24) y deportivo (25). Es evidente que las respuestas siguen la tendencia positivista que ha predominado en la historiografía nacional y en los programas de Historia de Venezuela, donde es preeminente el contenido correspondiente al ámbito político, en vez de una *Historia total*, que abarque a “*factores económicos, sociales, políticos y culturales con la finalidad de incluir los más variados*

matices de la actividad humana” (Angulo, 2008:114).

Evaluación del programa de la asignatura Historia Contemporánea de Venezuela

Se utilizó la evaluación educativa como congruencia para determinar si el programa de la asignatura Historia Contemporánea de Venezuela de la UNICA, “*es práctico, útil o eficaz para alcanzar determinados fines...*” (Terán y Bermúdez, 2001:47). Basado en este tipo de evaluación, se precisaron las características y elementos esenciales del programa, siguiendo para ello a Rincones (2003) (cuadros 3 y 4).

**Cuadro 3. Características del programa de la asignatura
Historia Contemporánea de Venezuela**

Aspectos curriculares	Elementos a evaluar	Definición/ referente	Observaciones / apreciaciones del evaluador
<i>Características del programa</i>	<i>Integridad</i>	<i>“Necesaria conjunción e interrelación de áreas”</i> (Rincones, 2003:75).	En el análisis histórico, si bien se toman en consideración elementos políticos (democracia, sociabilidad política, partidos políticos, populismo, militarismo, sufragio, cultura política, gobernabilidad, legitimidad, conflicto político, transición política, entre otros), económicos (petróleo, estado paternalista, estado neoliberal, economía de enclave, capitalismo rentístico, entre otros) y sociales (identidad/alteridad, medios de comunicación, modernización de la sociedad, entre otros), que influyen en la construcción del proceso histórico; se da preeminencia a los dos primeros.
	<i>Pertinencia</i>	<i>“Para garantizar un profesional (...) capaz de adaptarse a los cambios, constructor de conocimiento e innovador para resolver problemas del entorno local, regional, nacional y global”</i> (Rincones, 2003: 75).	No logra a cabalidad esta característica, ya que no toma en consideración lo local o Microhistoria, para buscar las interrelaciones con aspectos a escala regional, nacional, mundial o establecer la interconexión con otras microhistorias. Es decir, no toma en cuenta el barrio, la ciudad, la etnia, las minorías, el lenguaje, la memoria, los sentimientos, las costumbres, las leyes, etc., desde una perspectiva diacrónica y sincrónica, sin perder la perspectiva del todo y de sus múltiples interrelaciones.
	<i>Articulación</i>	<i>“Referida a la coherencia que debe existir entre los contenidos”</i> (Rincones, 2003: 75).	Los elementos: identidad/alteridad, positivismo, neopositivismo, no se encuentran articulados con el resto del contenido. Mientras que los medios de comunicación, se vinculan sólo con opinión política y conflicto político.

	<i>Factibilidad</i>	“Posibilidad de que se puedan cumplir en el tiempo previsto considerando la extensión y complejidad de los contenidos...” (Rincones, 2003: 75).	Existe la posibilidad de que se puedan cumplir los 13 objetivos específicos en 64 horas durante el semestre.
	<i>Flexibilidad</i>	“Posibilidad de ajustarlo de acuerdo como cambia la vida en sociedad, el conocimiento y el entrenamiento del personal académico” (Rincones, 2003: 75).	Está implícita al aludir en la justificación el concepto de larga duración, que acepta un acercamiento a la realidad histórica, comparando y analizando entre si variados coyunturas socio históricas. Asimismo, al aceptar la Historia inmediata, fundamental para dar explicaciones de los acontecimientos que ocurren en el presente.
	<i>Perfectibilidad</i>	“Por cuanto su estructura permite ajustes periódicos para su mejoramiento, previa evaluación de los procesos y productos por el generados” (Rincones, 2003: 75).	Los principios esbozados en la justificación y la estructura toda, permiten ajustes periódicos del programa. Además, la institución asume la periodicidad de la revisión de los programas, incluso los del componente Formación General.

Fuente: Elaboración propia (2020)

Cuadro 4. Elementos del programa de la asignatura Historia Contemporánea de Venezuela

Aspectos curriculares	Elementos a evaluar	Definición/referente	Observaciones / apreciaciones del evaluador
Elementos del programa	Datos de Identificación	“Conjunto de informaciones que identifican, diferencian y ubican el programa en el plan de estudio” (Rincones, 2003:75).	Contiene información precisa y suficiente para identificar, diferenciar y ubicar el programa de la asignatura en el plan de estudio de la carrera.
	Fundamentación	“Conjunto de elementos que justifican y sirven de apoyo a la inclusión de un curso y/o fase en el plan de estudio orientando a su vez el desarrollo del mismo” (Rincones, 2003:75).	La presentación de la asignatura hace referencia al periodo que abarca; la orientación para su desarrollo se basa en el concepto de larga duración y en la Historia inmediata. El carácter es teórico porque el estudio de la historia es a base del análisis e interpretación de las realidades históricas y la relación pasado-presente. Expresa que la asignatura «se constituye en una herramienta para alcanzar un idóneo desarrollo en la formación básica profesional (...), dada la elevada conflictividad y dinamismo político...», pero no hace referencia al perfil académico-profesional, ni explica su pertinencia en el plan de estudio de comunicación social, mención desarrollo social.
	Objetivos Integradores	“Formulaciones que expresan logros en el tiempo. Estos deben contextualizarse y responder al desarrollo de conceptos, procedimientos, actitudes y valores” (Rincones, 2003:75).	La contextualización en algunos objetivos es imprecisa; hay contenidos con estructura de objetivo. Responden más al desarrollo de conceptos, que de procedimientos, actitudes y valores.

<p>Contenidos Fundamentales</p>	<p><i>“Medios cognoscitivos y valorativos para lograr las intenciones educativas, los cuales conforman una síntesis integradora de ámbitos y experiencias, de complejidades y explicaciones y de valores e implicaciones afectivas inherentes a los mismos” (Rincones, 2003:73).</i></p>	<p>Los contenidos corresponden al grupo denominado conceptuales, ninguno corresponde a los grupos procedimentales y actitudinales. Por tanto, son contenidos que se refieren a datos, hechos, conceptos, sistemas conceptuales o principios, propio del enfoque tradicional basado en la transmisión de conocimientos.</p>
<p>Estrategias didácticas sugeridas</p>	<p><i>“Conjunto de experiencias, eventos o actividades organizadas que propician en encuentro pedagógico con miras al desarrollo de procesos de aprendizajes” (Rincones, 2003:75).</i></p>	<p>Se prevé la confrontación de autores, lo que responde a una Historia contada desde varias perspectivas;, es decir, responde al área de conocimiento. Prevalece la discusión teórica, la consulta de textos y otras fuentes documentales. La observación de la realidad se hace a través de la revisión de medios, no de forma directa en la ciudad, la etnia, las minorías, el lenguaje, la memoria, los sentimientos, las costumbres, las leyes, etc., lo que permitiría un trabajo más creador y productivo.</p>
<p>Evaluación de los aprendizajes</p>	<p><i>“Lineamientos que orientan el proceso de valoración, juicio de los aprendizajes en términos de procesos y productos (...) Deben atender las modalidades de la evaluación (diagnóstica, procesos y productos)” (Rincones, 2003:80).</i></p>	<p>Prevalece la evaluación del dominio teórico de la Historia (conceptos, procesos históricos) y la modalidad de evaluación de productos, lo que se logra a través de técnicas, tales como: exposiciones, participación en clase, participación en discusiones, mapas conceptuales, cuadros comparativos y sinópticos, entrevistas, etcétera. no se contempla la autoevaluación, ni las modalidades diagnósticas y de procesos.</p>

	<p>Bibliografía</p>	<p>“Bibliografía básica (textos, documentos, revistas, fuentes electrónicas) a la cual puede acudir el estudiante...” (Rincones, 2003:80).</p>	<p>La bibliografía básica está constituida por textos; está dividida por Unidades. No se contemplan artículos científicos y ensayos recientes. Tampoco trabajos de periodismo histórico, videos, documentales, reportajes, artículos de opinión, crónicas periodísticas sobre hechos socio-históricos locales, regionales y nacionales.</p>
--	----------------------------	--	---

Fuente: Elaboración propia (2020)

El programa tiene trece objetivos específicos, referidos a distintos tópicos (cuadro 1); ninguno referido directamente a la Historia inmediata, aunque en la justificación del programa se plantee facilitar el análisis e interpretación de las realidades en la actualidad; tampoco se refieren a la Microhistoria ni a los diversos factores que comprende la Historia total.

Con respecto a las estrategias didácticas, el estudiante mantiene centrada su atención en el aprendizaje de contenidos limitados al aula de clase, sala de conferencias, biblioteca, hogar, sin investigación de campo ni aplicación de sus conocimientos históricos y destrezas lingüísticas para el reconocimiento de los problemas que hay en la comunidad o grupo social (Hernández, 2008).

Rediseño del programa de la asignatura Historia Contemporánea de Venezuela

Para orientar el rediseño del programa de la asignatura Historia Contemporánea de Venezuela de la

UNICA, puede valorarse el aporte de Rincones (2003), por atender a todos los aspectos fundamentales del currículo. En este sentido, se establecen los siguientes lineamientos básicos:

- Considerar la concepción y los propósitos del currículo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación; asimismo, el perfil académico-profesional y la organización curricular para establecer el contexto.
- Revisar la definición del componente, nivel y área en que se ubica la asignatura de Historia Contemporánea de Venezuela.
- El programa sinóptico para valorar la extensión de los temas, propósitos y objetivos, tópicos, habilidades, actitudes y normas; establecer el alcance de los contenidos previstos y los que se pueden incorporar para completarlo, mejorarlo o actualizarlo.
- Estimar la cantidad y secuencia de contenidos, de acuerdo con el tiempo y la gradualidad de la complejidad de los mismos.

- Considerar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y las experiencias de aprendizaje, en función de lo que el estudiante de Comunicación Social debe dominar progresivamente hasta lograr los objetivos y propósito de la asignatura.
- Las estrategias y los recursos que posibilitan los diversos aprendizajes, tomando en cuenta la participación efectiva del estudiante. Una estrategia didáctica que apunta hacia el logro de aprendizajes significativos en Historia, es la crónica periodística. Este género periodístico cumple con lo apuntado por Rincones (2003:79), cuando afirma que las estrategias didácticas *“deben ser flexibles, responder a la naturaleza del curso y área de conocimiento, intereses y necesidades de los estudiantes, deben organizarse de manera lógica y permitir la oportunidad de ejercitación”*. Lo que se pretende con su utilización, es ofrecer a los estudiantes un primer contacto con este género y la oportunidad para que observen hechos y sucesos de interés periodístico e histórico, para luego reconstruirlos o plasmarlos de una forma adecuada y atractiva para los lectores.
- La evaluación en la cual se debe especificar los aspectos a evaluar, los instrumentos y la ponderación de cada uno. En correspondencia con lo programado y de acuerdo con las normas de la UNICA. Prever la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.
- Incorporar las fuentes bibliográficas fundamentales y las secundarias que deben utilizar los estudiantes, atendiendo a criterios de: a) Ventajas para el desarrollo de los contenidos; b) Diversidad, para comparar diferentes enfoques o tendencias; c) Facilidad de reproducción o de localización (fundamentales y secundarias) en Bibliotecas y sitios Web.

Conclusiones

En la actualidad se ha hecho más visible el papel fundamental del periodista venezolano en la reconstrucción de la Historia inmediata y en la democratización de la memoria social. Igualmente, la importancia de su formación integral, con conocimiento de su entorno histórico y social, en momentos en que se requiere rescatar la memoria de las víctimas, que demandan justicia, reparación y verdad; una contribución invaluable que deben dar los periodistas para redimir y profundizar la democracia en Venezuela.

La evaluación realizada al programa de la asignatura objeto de estudio arrojó que adolece de objetivos referidos directamente a la Historia inmediata, a la Microhistoria y a la Historia total. Este hallazgo debe conducir a rediseñar dicho programa bajo enfoques acordes con las nuevas tendencias del periodismo, la historiografía y la pedagogía, ajustado al perfil académico-profesional del Comunicador Social mención Desarrollo

Social, para que constituya una respuesta global, equilibrada, a las necesidades de la comunidad o grupos sociales. La propuesta, deberá atender tanto el conocimiento de los hechos históricos como nociones de la metodología empleada por el historiador; esta última, un factor desdeñado en la formación del periodista.

En el rediseño del programa, la crónica periodística es una propuesta didáctica innovadora que posibilita –en lo inmediato– una manera diferente de enseñar y de aprender la Historia inmediata y, a largo plazo, una forma precisa de contribuir en su reconstrucción y en la democratización de la memoria social.

Referencias bibliográficas

Aguilera, Manuel y Durán, Ángeles. (2014). El periodismo histórico: teoría y técnica de su uso en la prensa española. **Prisma Social. Revista de Ciencias Sociales**. N° 12, pp. 0-44. Fundación para la Investigación Social Avanzada. Las Matas, España. Disponible en: <http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/12/secciones/tematica/pdf/t-01-periodismo-historico-0-44.pdf>. Recuperado el 23 de septiembre de 2019.

Alarcón, Johnny. (2010). Historia, ciencia del presente. **Revista Historia**. Vol. 2, N° 2, pp. 30-34. Disponible en: <https://produccion>

cientificaluz.org/index.php/historia/article/view/14275. Recuperado el 02 de diciembre de 2019.

Angulo, Ángela. (2008). La Nueva Historia ¿Nueva? **Revista Geodidáctica. Teoría y Praxis**. N° 3, Año II, Vol. II, pp. 105-127. Centro de Investigaciones Geodidácticas de Venezuela. Caracas, Venezuela.

Blandiana, Ana. (2020). Sin memoria la sociedad es un monstruo moldeable por fantasías criminales. Entrevista. **Revista Digital Trópico Absoluto**. Disponible en: <http://tropicoabsoluto.com/2020/04/30/entrevista-con-la-escritorarumana-ana-blandiana-sin-memoria-la-sociedad-es-un-monstruo-moldeable-por-fantasias-criminales/>. Recuperado el 11 de junio de 2020.

Carmona, Miriam. (2004). Transdisciplinariedad: Una propuesta para la Educación Superior en Venezuela. **Revista de Pedagogía**. Vol. 25, N° 73, pp. 59-70. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922004000200007&lng=es&nrn=iso&tlng=es. Recuperado el 23 de noviembre de 2019.

Eiroa, Matilde. (2014). Historia y Periodismo: interrelaciones entre disciplinas. **Revista Historia y Comunicación Social**. Vol. 19, N° Especial, pp. 253-264. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/>

- view/44955/42333. Recuperado el 10 de diciembre de 2019.
- Foro Penal Venezolano. (2017). **Reporte sobre la represión en Venezuela**. Caracas, Venezuela. Disponible en: <https://foropenal.com/reportela-represion-venezuela-2017/>. Recuperado el 15 de enero de 2020.
- Gil, Juan. (2004). La crónica periódica. Evolución, desarrollo y nueva perspectiva: viaje desde la historia al periodismo interpretativo. **Global Media Journal Edición Iberoamericana**. Vol. 1, N° 1, pp. 26-39. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/28099063>. Recuperado el 12 de octubre de 2019.
- Hernández, Ángel. (2008). **Problemas de la universidad del siglo XXI. Una experiencia**. FEDEUPEL. Caracas, Venezuela.
- Hernández, Pablo. (2017). Consideración teórica sobre la prensa como fuente historiográfica. **Revista Historia y Comunicación Social**. Vol. 22, N° 2, pp. 465-477. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5209/HICS.57855>. Recuperado el 22 de octubre de 2019.
- Le Goff, Jaques. (1991). **El orden de la memoria**. Paidós. Barcelona, España.
- López, Roberto. (2010). La historia inmediata como herramienta de lucha popular. **Revista Historia**. Año II, N° 2, pp. 36-42. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/historia/article/view/14276>. Recuperado el 13 de diciembre de 2019.
- Lovera, Elina. (2007). La construcción interrogativa en la enseñanza de la historia. **Revista Geodidáctica. Teoría y Praxis**. N° 2, Año I, Vol. I, pp. 73-88. Centro de Investigaciones Geodidácticas de Venezuela. Caracas, Venezuela.
- Meza, Alfredo. (2009). **Desvelos y Devociones, el pulso y el alma de la crónica en Venezuela 2007-2008**. C.A. Cigarrera Bigott, Sucs. Caracas, Venezuela.
- Nava, Rosa. (2007). **El Currículo Integral y el desempeño estudiantil**. Colección Textos Universitarios. Ediciones del Vice Rectorado Académico. LUZ. Maracaibo, Venezuela.
- Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2019). **Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato medidas para detener y remediar graves violaciones de derechos**. Ginebra. Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S>. Recuperado el 15 de febrero de 2020.
- Palau-Sampio, Dolors. (2018). Las identidades de la crónica: hibridez,

- polisemia y ecos históricos en un género entre la literatura y el periodismo. **Palabra Clave. Revista de Comunicación.** Vol. 21, N° 1, pp. 191-218. Disponible en: <https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/7281/pdf>. Recuperado el 15 de noviembre de 2019.
- Puerta, Andrés. (2011). El periodismo narrativo o una manera de dejar huella de una sociedad en una época. **Revista Anagramas.** Vol. 9, N° 18, pp. 47-60. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/anqr/v9n18/v9n18a04.pdf>. Recuperado el 29 de noviembre de 2019.
- Rincones, Belkis. (2003). El programa de estudio. Lineamientos para su elaboración. **Sapiens. Revista Universitaria de Investigación.** Año 4, N° 1, pp. 65-82. UPEL. Caracas, Venezuela.
- Rivas, Roque. (2017). La enseñanza del periodismo en las universidades de América Latina. Comunicación y Cátedra. Vol. 1, pp. 261-296. **Colección Cuadernos de Reflexión. Revista Temática de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador.** Disponible en: https://www.academia.edu/35501239/La_ense%C3%B1anza_del_periodismo_en_las_universidades_de_Am%C3%A9rica_Latina?fbclid=IwAR1N8PO1M7pdOvoEEevp8SV
- AlqJUIYGaE3DbOZldVdHZTt4gQaGkwvhIsbY. Recuperado el 12 de febrero de 2020.
- Sandín, María. (2003). **Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones.** McGraw Hill Interamericana de España, S.A.U. Madrid, España.
- Straka, Tomás. (2019). 20 años de chavismo: el quiebre del «Estado mágico». **Nueva Sociedad.** NUSO N° 280. Disponible en: http://nuso.org/articulo/20-anos-de-chavismo-el-quiebre-del-estado-magico/?utm_source=email&utm_medium=email. Recuperado el 20 de abril de 2020.
- Tabares, Lida. (2014). Discusiones sobre la enseñanza del periodismo. **Revista Comunicación.** N° 31, pp. 67-74. Disponible en: https://www.academia.edu/22562771/Discusiones_sobre_la_ense%C3%B1anza_del_periodismo. Recuperado el 25 de enero de 2020.
- Terán, Mirian y Bermúdez, Alexis. (2001). **Aplicación de un modelo para evaluar planes de estudio.** ULA. Mérida, Venezuela.
- Tobón, Sergio. (2006). **Formación basada en competencias. Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica.** 2ª Edición. ECOE Ediciones. Bogotá, Colombia.
- Universidad Católica Cecilio Acosta. UNICA. (2019). **Perfil académico-profesional del licenciado en Comunicación Social, mención**

- Desarrollo Social.** Facultad de Ciencias de la Comunicación. Maracaibo, Venezuela.
- Universidad Católica Cecilio Acosta. UNICA. (2008). **Proyecto de Maestría en Comunicación y Desarrollo, mención Tecnología de la Información y la Comunicación para el Desarrollo Humano.** Tomo I. Maracaibo, Venezuela.
- Velasco, Custodio. (2017). Historia y memoria: un mismo combate. Aportaciones epistemológicas de Historia a Debate a las controversias acerca de la memoria histórica. **Memorias: Revista digital de historia y arqueología desde el Caribe Colombiano.** Año 13, N° 33, pp. 120-141. Barranquilla, Colombia. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/memor/n33/1794-8886-memor-33-00120.pdf>. Recuperado el 21 de enero de 2020.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

Vol. 27, N° 2 Julio - Diciembre 2020

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2020, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, **Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org